

O'QUVCHILAR JAMOASIDAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLARNI BOSHQARISH MUAMMOSI

Musayeva Madina Axmat qizi

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti talabasi

O'quvchilar jamoasidagi shaxslararo munosabatlarni boshqarish pedagog zimmasidagi o'ta muhim vazifalardan biridir. Ijtimoiy-psixologik jihatdan yetuk jamoalarda, ya'ni jamoa a'zolari muayyan ijtimoiy ahamiyatli faoliyat bilan band bo'lgan, sog'lom muhit hukm suruvchi jamoalarda shaxslararo munosabatlarning 2 xil turi amalga oshadi: rasmiy munosabatlar va norasmiy munosabatlar.

Rasmiy munosabatlar muayyan ko'rsatmalar, majburiyatlar, qonun-qoidalarni belgilab beruvchi munosabatlardir. O'quvchilar jamoasidagi rasmiy munosabatlarni boshqarish, o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini boshqarish, o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish, yakunda baholashdan iborat bo'ladi. Bunda pedagog o'quvchilarning yoshga oid xususiyatlarini inobatga olib, jamoani boshqarish jarayoniga o'zini-o'zi boshqarish elementlarini kiritib borish zarur bo'ladi.

Har qanday jamoada bo'lgani kabi, o'quvchilar jamoasida ham jamoa a'zolari ob'ektiv ravishda umumiy jamoaviy maqsad, vazifalar, qiziqish va ehtiyojlardan tashqari mavjud shaxsiy qiziqishlari zamirida jamoada norasmiy munosabatlar tizimini vujudga keltiradilar. Guruhdagi norasmiy munosabatlar guruh kayfiyatiga o'ta kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biridir. Bunday munosabatlarning ta'sir doirasidan ancha kengdir, ularning barqarorligi ham odatda

yuqori bo‘ladi. Shuning uchun o‘qituvchi o‘quvchilar jamoasidagi norasmiy munosabatlarni boshqarish muammosiga alohida e‘tibor bilan yondashishi kerak.

O‘quvchilar jamoasidagi norasmiy munosabatlarni boshqarishda o‘qituvchining asosiy vazifasi bu munosabatlarda ahloqiy me‘yorlarning buzilishiga yo‘l qo‘ymaslikdan iborat. O‘qituvchi o‘quvchilar jamoasidagi norasmiy munosabatlarda hech qaysi o‘quvchining huquqlarini kamsitilmasligiga, jamoaning boshqa a‘zolari tomonidan qo‘pol hazil nishoniga aylantirilmasligiga e‘tiborli bo‘lmog‘i kerak.

Jamoadagi, shu jumladan o‘quvchilar jamoasidagi shaxslararo munosabatlar uchun xos bo‘lgan ijtimoiy-psixologik hodisalardan biri nizoli vaziyatlardir. Jamoada turlicha nuqtai – nazarga, ideallarga, ehtiyojlarga ega bo‘lgan insonlar bor ekan, bu yerda nizoli vaziyatlarning vujudga kelishi tabiiydir. Albatta, o‘qituvchi o‘quvchilar jamoasidagi ijobiy ijtimoiy – psixologik muhitni saqlab turishi uchun bu yerda yuzaga keladigan nizoli vaziyatlarni o‘z vaqtida bartaraf etishi lozim bo‘ladi.

Odatda o‘quvchilar jamoasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda, o‘qituvchilar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qilish usullaridan foydalanadilar: nizo ishtirokchilari bilan suhbat o‘tkaziladi, ularning masalalari biror yig‘ilishda muhokama etiladi, tomonlar bir-biridan jismonan uzoqlashtiriladi. Biroq, bunday usullar har doim ham samarali bo‘lib chiqavermaydi. Psixologlar ushbu ma‘muriy usullar bilan birga ayrim psixologik usullarni ham qo‘llashni tavsiya qiladilar [1]:

-jabrlanuvchi uni xafa qilgan tomon ustidan ko‘ngliga siqqancha, o‘zi xohlagancha shikoyat qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi (e‘tiborli tinglovchi bo‘lib, o‘quvchi barcha salbiy his – kechinmalarini tashqariga chiqarib yuborishiga

erishishi;

-nizo sababli og‘ir kechinmalarni boshdan kechirayotgan odamga samimiy, hamdardlik bildirib, uning qanday ko‘plab boshqa ajoyib sifatлари borligini ta’kidlash (uning his – kechinmalari mutlaqo o‘rinli ekanini unga namoyon etish);

-nizolashgan tomonlarni har biriga ularning hurmatini qozongan biror kishi (uchinchi taraf) ning gap orasida shunchaki bir mulohaza o‘rnida nizo ishtirokchilaridan biri, ikkinchisi haqida aytgan qandaydir ijobiy fikrni yetkazishi (ikkala tarafga bildirmay, birining tili bilan ikkinchisini maqtab qo‘yish).

O‘quvchilar jamoasidagi nizolar haqida gap ketarkan, nafaqat bir jamoa a‘zolari o‘rtasida, balki bir necha jamoa a‘zolari o‘rtasida yuzaga kelishi ta’kidlanadi.

Jamoalar o‘rtasidagi hamma nizoli vaziyatlar vujudga kelishi mumkinligini esga olish lozim. Mutaxassislar bunday vaziyatda o‘qituvchi yaratuvchi – vositachi tomon sifatida qanday yo‘l tutishi mumkinligi bo‘yicha o‘z tavsiyalarini ishlab chiqqanlar. Jumladan, bu masalalarni hal qilishga quyidagi ketma – ketlikda ish tutish tavsiya qilinadi [2]:

1) nizolashuvchi tomonlar o‘zaro gaplashib olishi uchun vaqt va sharoit hozirlash;

2) uchrashuvda tegishli ijobiy ustanovkalarini hosil qiluvchi jarayonlarni uchratishdan maqsad kimningdir pozitsiyasini ma’qullab, boshqalarnikini inkor etish emas, balki hamma uchun ma’qul bo‘ladigan o‘rtacha variantni topish ekanini ta’kidlovchi kirish so‘zi bilan boshlab berish;

3) har ikki tomonga o‘z nuqtai nazarini, his – kechinmalarini to‘liq bayon etish uchun imkoniyat berish;

4) o‘zaro kelishuv xujjatini (o‘ziga xos rasmiy hujjatni – tegishli majburiyatlar, shartlar, har qaysi tomonga ma’qul bo‘ladigan qoidalar tushirilgan faktni) tuzish.

Shunday qilib, o‘quvchilar jamoasi a’zolari o‘rtasidagi munosabatlar o‘ta xilma – xil va murakkab bo‘lib, ularni boshqarishda o‘qituvchidan ulkan pedagogik mahorat va psixologik ziyraklik talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Лещинский В.И., Кульневич С.В. Учимая управлять собой и детьми: Пед. практикум. –М.: Просвещение: Владос, 1995, 126-127 с.

2.Самоукина Н.В. «Игры в которые играют...» Психологический практикум. – г. Дубна, «Феникс», 2000. 72 – 766 б.»